

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОСОРБЕНТОВ ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД: АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ

**Абдумаликова Х.Б.
Менглиев Ш.Ш.**

Ташкентский химико-технологический институт
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15401637>

В условиях активного промышленного развития проблема загрязнения окружающей среды становится всё более актуальной. Особенно остро стоит вопрос о состоянии водных ресурсов, на которые значительное влияние оказывает деятельность нефтегазовой промышленности. При добыче, транспортировке и переработке нефти и газа образуются большие объёмы сточных вод, содержащих широкий спектр загрязнителей: нефть и нефтепродукты, тяжёлые металлы, органические соединения и поверхностно-активные вещества.

Современные методы очистки таких сточных вод, как правило, требуют значительных экономических затрат и часто сопровождаются образованием вторичных отходов. В этой связи всё большую актуальность приобретают экологически безопасные и экономически оправданные технологии, одной из которых является использование биосорбентов.

Целью данной работы является рассмотрение основных аспектов применения биосорбентов в очистке промышленных сточных вод нефтегазовой отрасли.

Сточные воды нефтегазовой промышленности содержат сложные смеси токсичных веществ, в числе которых — нефть, дизельное топливо, растворённые и эмульгированные углеводороды, а также тяжёлые металлы (ртуть, свинец, медь), фенолы, сероводород и другие органические и неорганические примеси. Эти вещества обладают высокой токсичностью и стойкостью в окружающей среде, что делает их трудными для удаления традиционными методами.

Биосорбенты — это природные или модифицированные материалы биологического происхождения, способные поглощать загрязняющие вещества из воды. К ним относятся торф, кора, древесина, опилки, сельскохозяйственные отходы (шелуха, солома), водоросли, хитозан, грибные и бактериальные культуры. Эти материалы обладают развитой пористой структурой и высоким содержанием функциональных групп, способных связывать ионы металлов, органические вещества и нефтепродукты.

Преимущества биосорбентов заключаются в их доступности, низкой стоимости, биоразлагаемости и способности к регенерации. Кроме того, многие из них являются отходами других отраслей, что делает их использование экологически обоснованным решением.

Основными механизмами взаимодействия загрязнителей с биосорбентами являются:

-Физическая адсорбция — взаимодействие за счёт слабых межмолекулярных сил;

-Химическая адсорбция — образование ковалентных и ионных связей;

-Ионный обмен — замещение ионов загрязнителя на ионы, присутствующие на поверхности сорбента;

-Комплексообразование — образование устойчивых комплексов между функциональными группами сорбента и загрязнителями.

Эти процессы могут протекать одновременно, обеспечивая высокую эффективность очистки даже при низких концентрациях загрязнителей.

Биосорбенты успешно применяются как в лабораторных исследованиях, так и в промышленных условиях. Например, микроводоросли способны поглощать не только нефть и нефтепродукты, но и тяжелые металлы. Бактерии и грибы не только сорбируют загрязнители, но и могут разлагать органические соединения. Торф и древесные отходы демонстрируют хорошую сорбционную способность к нефтепродуктам и фенолам.

Биосорбенты, такие как бактерии и грибы, показали свою высокую эффективность в очистке сточных вод, загрязненных нефтью и нефтепродуктами. Бактерии, такие как *Pseudomonas aeruginosa* и *Bacillus subtilis*, способны эффективно разлагать углеводороды, а грибы, такие как *Trametes versicolor*, могут удалять тяжелые углеводороды и органические загрязнители.

Микроорганизмы (бактерии, грибы, водоросли). Различные микроорганизмы могут быть использованы для удаления токсичных веществ из сточных вод, таких как тяжелые металлы, органические соединения и нефтяные углеводороды. Например, бактерии рода *Pseudomonas*, *Bacillus*, *Ralstonia* и другие могут разлагать органические загрязнители, а также участвовать в биodeградации нефти и нефтепродуктов.

Грибы: Некоторые виды грибов, например, белые грибы рода *Phanerochaete* и *Trametes*, обладают высокой способностью к биосорбции и

разложению токсичных веществ, таких как органические загрязнители, пестициды и тяжёлые металлы.

Водоросли: Водоросли, такие как *Chlorella* или *Scenedesmus*, могут эффективно удалять металлы, такие как медь, цинк, кадмий, а также органические загрязнители.

Растения: В некоторых случаях растения, особенно с высокой сорбционной активностью (например, водные растения), могут использоваться для очистки сточных вод, включая удаление органических веществ и металлов.

Эффективность очистки зависит от ряда факторов: *pH* среды, температуры, концентрации загрязнителей, степени измельчения и подготовки биосорбента, времени контакта. Также большое значение имеет возможность повторного использования сорбента после регенерации.

Одним из ключевых требований к применению биосорбентов является возможность их регенерации. Для этого применяются методы промывки, экстракции, термической обработки. После нескольких циклов использования биосорбент может быть безопасно утилизирован или использован в качестве топлива, компоста или сырья для других производств, что минимизирует отходы и снижает нагрузку на окружающую среду.

Применение биосорбентов в очистке промышленных сточных вод нефтегазовой промышленности представляет собой перспективное направление, сочетающее высокую эффективность, экономическую целесообразность и экологическую безопасность. Биосорбция позволяет значительно снизить уровень загрязнений воды, уменьшить объем вредных выбросов и повысить устойчивость технологических процессов.

Несмотря на ряд задач, связанных с масштабированием и стандартизацией процессов, биосорбенты могут стать неотъемлемой частью современной системы водоочистки в нефтегазовой отрасли и в дальнейшем способствовать устойчивому развитию индустрии.

Список использованной литературы:

1. Абрамов, В. А.// Очистка сточных вод предприятий нефтегазовой промышленности. — М.: Недра, 2021.
2. Емельянова, Н. А., Козлова, И. В. Биосорбенты в технологии очистки промышленных сточных вод // Экология производства. — 2020. — № 4.
3. Тарасова, Е. А.// Современные методы очистки сточных вод: учебное пособие. — СПб.: Политехника, 2019.

4. И. В. Садыков, А. Е. Гаглоева // Использование углеродных нанотрубок в очистке сточных вод [Текст] / Экологические чтения - 2018.
5. Ж. А. Сапронова. - Белгород: БГТУ им. В. Г. Шухова// Очистка сточных вод химических и нефтехимических производств сорбционными материалами на основе промышленных отходов и природных глин: монография, 2016. - 330 с.: ил.

